

II EMAI

II ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Aprendizagem Ativa e Avaliação Formativa

11 e 12 de junho de 2026

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM AMOSTRAS

COMERCIAIS DE AÇÚCAR MASCADO

Ana Clara Dupont Bissani
Ana Júlia Stockmann Carniel
Emilly Cristine Darold Arenhart
Laura Lehrer
Rúbia Mores

Farmácia – Universidade do Oeste de Santa Catarina, anaclaradupont@gmail.com
Farmácia – Universidade do Oeste de Santa Catarina, anajuliastockmann@gmail.com
Farmácia – Universidade do Oeste de Santa Catarina, emillyarenhart@gmail.com
Farmácia – Universidade do Oeste de Santa Catarina, lauralehrer99@gmail.com
Farmácia – Universidade do Oeste de Santa Catarina, rubia.mores@unoesc.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.21119660

Introdução: O açúcar mascavo é obtido a partir da cana-de-açúcar e, por não ser submetido a etapas intensivas de refino, preserva compostos minerais que o diferenciam do açúcar refinado. Essa característica influencia diretamente seu valor nutricional, bem como propriedades sensoriais como cor, sabor e textura. Nesse contexto, a composição do produto pode variar em função da matéria-prima e das condições de processamento, o que impacta sua qualidade e padronização. A determinação do teor de cinzas constitui um parâmetro físico-químico essencial para a avaliação do açúcar mascavo, uma vez que representa o resíduo inorgânico remanescente após a incineração da matéria orgânica, estando diretamente relacionado ao conteúdo mineral. Além de indicar valor nutricional, esse parâmetro permite inferir o grau de processamento, a presença de impurezas e características tecnológicas do produto. **Objetivos:** Avaliar o teor de matéria mineral (cinzas) em amostras de açúcar mascavo comercial. **Metodologia:** A determinação do teor de cinzas (matéria mineral) foi realizada no Laboratório de Bromatologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), no contexto do componente curricular Bromatologia e Tecnologia de Alimentos. As amostras, previamente homogeneizadas, foram codificadas por identificação alfanumérica (A, B, C e D) e submetidas à análise. O teor de cinzas foi determinado por incineração em mufla, conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008). Inicialmente, os cadinhos foram calcinados a 550 °C, resfriados em dessecador e pesados. Em seguida, aproximadamente 5 g da amostra foram adicionados, submetidos à carbonização em chapa de aquecimento e, posteriormente, à incineração em mufla até obtenção de peso constante. Após

II EMAI

II ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Aprendizagem Ativa e Avaliação Formativa

11 e 12 de junho de 2026

resfriamento em dessecador, os cadinhos foram novamente pesados, sendo o processo repetido até garantir a completa mineralização da amostra. As determinações foram realizadas em triplicata, sendo os resultados utilizados para quantificação do resíduo mineral presente nas amostras. **Resultados:** Os teores de cinzas determinados nas amostras de açúcar mascavo analisadas em triplicata foram de 0,1% para as amostras A, B e C, e de 0,2% para a amostra D. Os valores evidenciaram baixa variabilidade entre as amostras, indicando relativa uniformidade quanto ao conteúdo mineral e ao grau de processamento. Os valores obtidos encontram-se em conformidade com os parâmetros reportados para açúcares mascavos, não indicando excesso de impurezas ou alterações significativas decorrentes do processamento industrial. A amostra D apresentou teor de cinzas discretamente superior às demais, possivelmente associado a diferenças na concentração de minerais naturais da matéria-prima ou às condições tecnológicas empregadas durante o processamento. **Conclusão:** Os resultados obtidos demonstraram baixa variação no teor de cinzas entre as amostras analisadas, indicando relativa padronização quanto ao conteúdo mineral e ao processamento do açúcar mascavo comercial.

Palavras-Chaves: Açúcar mascavo; Análise físico-química; Cinzas; Controle de qualidade; Matéria mineral.